

“En la escuela debe retomarse el curso de Educación Cívica porque los jóvenes han perdido valores como el patriotismo, la responsabilidad o la obediencia”

Ante la afirmación de que “En la escuela debe retomarse el curso de Educación Cívica porque los jóvenes han perdido valores como el patriotismo, la responsabilidad o la obediencia”, me posiciono en contra de esta creencia. A continuación, desarrollaré tres argumentos que fundamentan mi posición:

En primer lugar, esta idea no se alinea con el enfoque por competencias que orienta el sistema educativo actual. Hoy se busca que los estudiantes desarrollen competencias y capacidades que les permitan actuar con responsabilidad, pensamiento crítico y compromiso en su vida cotidiana. Esto no se logra separando cursos ni asignando más horas a una sola disciplina, sino integrando los aprendizajes y permitiendo que los alumnos participen en proyectos o situaciones significativas donde puedan desarrollar varias competencias a la vez. El Programa Curricular de Educación Secundaria respalda esta mirada, al señalar que la formación ciudadana se construye desde la práctica diaria, en espacios de participación, deliberación y toma de decisiones relacionadas con el bien común (Ministerio de Educación del Perú, 2016). En esa misma línea, el Proyecto Educativo Nacional al 2036 reconoce que uno de los grandes desafíos es formar ciudadanos plenos, con un vínculo afectivo con su país y comprometidos con los valores democráticos (Consejo Nacional de Educación, 2020).

En segundo lugar, pensar que al fragmentar el curso y convertirlo en una asignatura independiente los estudiantes serán más patriotas, responsables u obedientes es una idea reduccionista del aprendizaje. Los valores no se enseñan únicamente desde la teoría o desde normas impuestas. La verdadera formación ciudadana se da cuando los estudiantes reflexionan, cuestionan, participan y actúan. Por eso, la educación no debe buscar la obediencia ritualista, sino el compromiso real y la participación activa, como lo señala el documento *La ciudadanía desde la escuela: Democracia y ciudadanía*, que advierte que el patriotismo no debe quedarse en lo simbólico, sino traducirse en responsabilidad social concreta (Aragón et al., 2016). En esa línea, la Estrategia Nacional de Civismo y Educación en Valores ‘101: Buen Ciudadano’ propone una educación centrada en la convivencia libre y justa dentro de un Estado de derecho, promoviendo la igualdad y el respeto a la dignidad humana (Ministerio de Educación del Perú, 2023).

En tercer lugar, es importante aclarar que la Educación Cívica no ha desaparecido del currículo escolar. Actualmente, sus contenidos están presentes en áreas como Personal Social, en primaria, y Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, en secundaria. A través de ellas se trabajan temas como la identidad nacional, la participación, los derechos humanos, las normas y el sentido de comunidad. Desde los primeros años, el Programa Curricular de Educación Primaria promueve el respeto por las normas, el ejercicio de deberes ciudadanos y la participación activa con una lógica de diálogo y relaciones horizontales (Ministerio de Educación del Perú, 2016). Por su parte, el Currículo Nacional de la Educación Básica propone que los estudiantes analicen hechos de su vida cotidiana y elijan conscientemente los valores que favorezcan su bienestar y la convivencia social (Ministerio de Educación del Perú, 2019). Todo esto demuestra que la formación en ciudadanía no se ha perdido, sino que ha sido repensada con un enfoque más integral y vivencial.

Además, es importante recordar que la educación peruana ya tiene bien claro qué tipo de ciudadanos quiere formar. En la CNEB dentro de “*El Perfil de egreso de la Educación Básica*” lo expresa de manera muy clara cuando plantea que el estudiante: “Se relaciona armónicamente

con el ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrado como ciudadano, y participa de manera informada con libertad y autonomía para la construcción de una sociedad justa, democrática y equitativa” (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 14).

Esta mirada va mucho más allá de enseñar obediencia o repetir discursos sobre la patria. Lo que se busca es formar personas capaces de pensar, opinar, participar y comprometerse con su entorno, desde una actitud crítica y constructiva. Por eso, sostengo que no se necesita recuperar el curso de Educación Cívica como algo separado, porque la ciudadanía ya se construye todos los días, en todas las competencias, cuando se enseña con intención y sentido.

Mi posición también se ve respaldada por lo que propone el propio Currículo Nacional del Perú en las siguientes tres competencias:

Una de las competencias clave es “Convive y participa democráticamente”, que nos recuerda que la ciudadanía se aprende viviéndola: cuando los estudiantes dialogan, toman decisiones en grupo, respetan opiniones distintas y se organizan con otros para resolver problemas. No se trata solo de saber qué es la democracia, sino de ejercerla desde el aula, con experiencias reales (Ministerio de Educación del Perú, 2016).

Como segunda competencia, “Construye normas y asume acuerdos y leyes” nos dice: “el estudiante participa en la construcción de normas, las respeta y evalúa en relación a los principios que las sustentan, así como cumple los acuerdos y las leyes” (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 104). Esto significa que no se trata de enseñar reglas para que se cumplan por obligación, sino de invitar al estudiante a reflexionar sobre su sentido, a proponer acuerdos de convivencia y a comprometerse con ellos desde la comprensión y no desde el miedo. Esta competencia ayuda a construir una ciudadanía crítica y responsable, que respeta las normas porque entiende su valor para la vida en comunidad. Por eso, no hace falta crear una disciplina exclusiva: lo que se necesita es generar espacios reales dentro del aula donde los estudiantes dialoguen, propongan y asuman normas con sentido compartido.

Por último, la competencia “Construye su identidad” nos dice: “Además, se reconoce como integrante de una colectividad sociocultural específica y tiene sentido de pertenencia a su familia, escuela, comunidad, país y mundo” (Ministerio de Educación del Perú, 2016, p. 45). Esta competencia promueve un patriotismo que nace del conocimiento, del afecto y del compromiso real, no de la repetición de símbolos o rituales. Se busca que el estudiante valore su historia, su cultura y su entorno, y que, desde ahí, actúe con conciencia y responsabilidad hacia los demás. En lugar de centrarse en la obediencia, esta mirada propone que el amor a la patria se viva con sentido crítico, desde el respeto, la solidaridad y la participación activa en los asuntos de su entorno.

Cuando una escuela trabaja con estas competencias de manera real y cotidiana, la formación ciudadana deja de ser un contenido aislado y se convierte en una experiencia viva. Por eso, más que crear una disciplina aparte, el desafío está en hacer que estas competencias se vivan en todas las áreas, en cada clase, en cada proyecto, en la forma de convivir en la escuela.

Además de los argumentos planteados, mi postura también se sostiene en los enfoques transversales del Currículo Nacional de la Educación Básica, que no solo orientan el trabajo pedagógico, sino que dan sentido a la educación que queremos construir. Estos enfoques nos invitan a entender que la ciudadanía no se enseña únicamente con teoría, sino que se vive y se fortalece desde la experiencia cotidiana en la escuela.

Desde esta mirada, el enfoque de derechos y el enfoque de orientación al bien común ofrecen respuestas claras a la preocupación por la pérdida de valores. Ambos promueven que los estudiantes participen activamente, asuman responsabilidades reales y trabajen junto a sus docentes, compañeros y familias por el bienestar colectivo. Lo valioso de estos enfoques es que no plantean una solución desde lo externo, sino desde la vivencia concreta de los valores en la convivencia escolar diaria. Es así como se construyen el respeto, la empatía y la responsabilidad, no desde la imposición, sino desde el diálogo, la acción y el compromiso con los demás.

Asimismo, cuando los estudiantes avanzan hacia la secundaria, esta formación no se detiene. Por el contrario, se fortalece a través del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, que, según el Programa Curricular de Secundaria (Minedu, 2016), se sustenta en los enfoques de desarrollo personal y ciudadanía activa. En este espacio, se busca que los adolescentes reflexionen sobre sus decisiones, comprendan el sentido de las normas y se comprometan con su entorno. Más allá de añadir otra disciplina, lo que realmente se necesita es profundizar estas experiencias significativas, donde los estudiantes vivan la democracia y el respeto como parte de su día a día.

Desde los primeros años de la escuela, los niños también comienzan a construir su identidad ciudadana. El área de Personal Social, en primaria, incorpora estos mismos enfoques y propone que los estudiantes aprendan a convivir, a valorar la diversidad y a participar activamente en su comunidad. Aquí, el patriotismo deja de ser solo un símbolo y se convierte en afecto, en cuidado por lo propio, en compromiso con los demás. La responsabilidad no se enseña como una regla, sino que se vive asumiendo tareas comunes y tomando decisiones con otros. De esta manera, la formación ciudadana se convierte en un proceso continuo y coherente, que no necesita fragmentarse en cursos separados, sino que se fortalece cuando se integra a la vida de la escuela.

A partir del análisis realizado, considero importante no solo argumentar en contra de la creencia planteada. Por ello, a continuación, presento dos propuestas que buscan responder de manera concreta a la creencia:

Primera Propuesta: ***Ciudadanía en acción, experiencias que se construyen día a día.***

Se propone crear espacios dentro del aula donde los estudiantes participen en actividades que los involucren en situaciones reales o simuladas relacionadas con la convivencia, la toma de decisiones, la participación democrática o la resolución de conflictos. Estas experiencias pueden tomar la forma de debates, elaboración de normas en conjunto, campañas o votaciones para asuntos del grupo. El objetivo es que los estudiantes aprendan a convivir, respetar, proponer y actuar desde la práctica, no solo desde la teoría.

Esta propuesta se sostiene en lo que plantea Aguerrondo (2009), quien afirma que “el compromiso no es solo enseñar a pensar, sino enseñar a pensar para saber hacer” (p. 10). Desde esta mirada, formar ciudadanos no se logra únicamente con discursos, sino generando espacios donde el pensamiento se planteen en acción, en decisiones con sentido y en participación activa.

Como segunda propuesta: ***Proyectos que forman ciudadanía desde lo que vivimos y compartimos.***

Estos proyectos servirán como una oportunidad para trabajar distintas competencias a través de una experiencia concreta y significativa. Se propone implementarlos de manera que los estudiantes, acompañados por sus docentes, analicen la situación, propongan soluciones y las pongan en práctica de forma colaborativa. Estos proyectos no solo fortalecen aprendizajes, sino

también valores, habilidades y actitudes claves para convivir mejor en comunidad. Estarán vinculados a competencias como “Convive y participa democráticamente” y “Construye su identidad”, buscando que el aprendizaje tenga un impacto real en la vida cotidiana de los estudiantes.

Zabala y Arnau (2007) afirman que “las competencias escolares deben abarcar el ámbito social, interpersonal, personal y profesional” (p. 87), lo que nos invita a comprender que el aprendizaje no puede limitarse tan solo a lo académico. Esta propuesta busca precisamente eso, ofrecer experiencias donde los estudiantes se involucren con su realidad, reflexionen y tengan compromiso, construyendo ciudadanía desde la acción concreta y el trabajo conjunto.

En conclusión, frente a la creencia de que debería retomarse el curso de Educación Cívica porque los jóvenes han perdido valores como el patriotismo, la responsabilidad o la obediencia, mi postura es clara: no se trata de crear una nueva asignatura, sino de reconocer y fortalecer lo que ya se viene trabajando en la escuela desde el Currículo Nacional. Las competencias como: *“Convive y participa democráticamente”, “Construye normas y asume acuerdos y leyes”* y *“Construye su identidad”* nos muestran que la formación ciudadana no es solo un contenido, sino una experiencia que se vive, se reflexiona y se construye día a día, en el aula, en los proyectos, en la convivencia escolar.

Además, los enfoques transversales como el de derechos, el bien común y la ciudadanía activa nos invitan a dejar atrás una enseñanza basada en la obediencia y avanzar hacia una educación que forme ciudadanos críticos, empáticos y comprometidos con su comunidad. En lugar de volver al pasado, lo que deberíamos buscar es profundizar en el enfoque por competencias, generando espacios reales de participación, diálogo y responsabilidad. Solo así los valores dejarán de ser un listado para memorizar y pasarán a ser parte de la manera en que los estudiantes piensan, sienten y actúan dentro y fuera de la escuela.

Bibliografía

Curso: Planificación por Competencias y Evaluación para el Aprendizaje I
Estudiante: Gamarra Cajaleon Luisa Nathaly

Aguerrondo, I. (2009). Conocimiento complejo y competencias educativas. UNESCO Oficina Internacional de Educación.

Aragón, J., Cruz, M., De Belaunde, C., Eguren, M., González, N., & Román, A. (2016). La ciudadanía desde la escuela: Democracia y ciudadanía. Instituto de Estudios Peruanos & Fundación Gustavo Mohme Llona. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/5162>

Consejo Nacional de Educación. (2020). Proyecto Educativo Nacional al 2036. Ministerio de Educación del Perú. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1915017/CNE-%20proyecto-educativo-nacional-al-2036.pdf.pdf?v=1679434080>

Ministerio de Educación del Perú. (2016). Currículo nacional de la educación básica. <https://www.minedu.gob.pe/curriculo/>

Ministerio de Educación del Perú. (2016). Programa Curricular de Educación Secundaria. Dirección General de Educación Básica Regular. <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4550>

Ministerio de Educación del Perú. (2016b). Programa curricular de Educación Primaria: Educación Básica Regular (1.º a 6.º grado). <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4549>

Ministerio de Educación del Perú. (2021). Estrategia nacional de civismo y educación en valores denominada "101% Buen Ciudadano". <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/9795>

Zabala, A., & Arnau, L. (2007). Cómo aprender y enseñar competencias. Editorial Graó.

Curso: Planificación por Competencias y Evaluación para el Aprendizaje I
Estudiante: Gamarra Cajaleon Luisa Nathaly